

Original paper

BOLALAR XORI UCHUN YOZILGAN JO'RLI ASARLAR USTIDA ISHLASH

© B.A.Shaxnazarova¹✉

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: oxirgi yillarda professional xor san'atining rivojlanishi tufayli O'zbekistonda akademik ijro uslubiga asoslangan ko'plab professional xor jamoalari paydo bo'ldi. Yildan-yilga maktablarda bolalarni musiqa savodini o'rgatishga, axloqiy madaniyatning ajralmas qismi bo'lgan musiqa madaniyatini tarbiyalashga talab kuchaymoqda. Bo'lajak dirijyorlarini tayyorlash jarayoni bir necha o'quv fanlari bilan bog'liq bo'lib, o'quvchi bilimlarining har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

MAQSAD: bo'lajak mutaxassislar – havaskor, akademik xorlarning xormeysterlari va dirijyorlarini bolalar xori uchun yozgan jo'rli asarlari ustida ishlash va ularni har tomonlama tahlil qilishga o'rgatish.

MATERIALLAR VA METODLAR: dirijyorlik va xormeysterlika tayyorgarligi davomida partitura bilan ishlash, tovush balandligi va diapazonni aniqlash, jo'r asarlarni fortepianoda tahlil qilish metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: talabalarda partitura bilan ishlashning quyidagi bilim va malakalari shakllanadi: turli tarkibdagi xor partituralarini o'rganish va o'qishning nazariy asoslarini bilish, asarni fortepianoda ijro etish va tahlil qilish, asarni varaqdan o'qish.

XULOSA: xor asarlari ustida ish boshlashdan avval o'qituvchi oldiga aniq maqsad belgilab, ish bosqichlari ketma-ketligi haqida tushucha berib, muhokama qilishi: xor asarining she'riy va musiqiy matnlarini og'zaki tahlil qilishi; xor partiturasini ijro etish malakalarini egallashi maqsadga muvoviqdir.

Kalit so'zlar: xor, partitura, diskant, alt, mutatsiya, akkomponement, tessitura, diapason, ovoz apparati.

Iqtibos uchun: Shaxnazarova B.A. Bolalar xori uchun yozilgan jo'rli asarlar ustida ishlash. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.484–489.

РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ХОРА С СОПРОВОЖДЕНИЕМ

© Б.А. Шахназарова¹✉

¹Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в последние годы в связи с развитием профессионального хорового искусства в Узбекистане появились множество хоровых коллективов, основанных на академическом стиле исполнения. С каждым годом возрастает потребность в обучении детей музыкальной грамоте в школах, в воспитании музыкальной культуры, которая является неотъемлемой частью нравственной культуры. Процесс подготовки будущих дирижёров связан с несколькими учебными дисциплинами, способствующими всестороннему развитию знаний студента.

ЦЕЛЬ: научить будущих хормейстеров и дирижёров любительских и академических хоров анализировать и работать над хоровыми произведениями для детского хора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе подготовки использовались методы анализа хоровых партитур, определения диапазона голосов, работы с фортепианным сопровождением, чтения с листа и интерпретации произведений различных жанров.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: у студентов будут сформированы следующие знания и умения по работе с партитурой: знание теоретических основ изучения и чтения хоровых партитур различных изложений, исполнение и анализ произведения на фортепиано, чтение с листа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: прежде чем приступить к работе над хоровыми произведениями, педагогу целесообразно поставить перед учащимися конкретную цель, объяснить последовательность этапов работы; обсудить анализ поэтического и музыкального текста хорового произведения; приобретение навыков интерпретации хоровой партитуры.

Ключевые слова: хор, партитура, дискант, альт, Мутация, тесситура, диапазон, голосовой аппарат.

Для цитирования: Шахназарова Б.А. Работа над произведениями для детского хора с сопровождением. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.484–489.

PLAYING A CHILDREN'S CHORAL PIECE ON THE PIANO WITH ACCOMPANIMENT

© B.A. Shakhnazarova ¹✉

¹Uzbekistan State Conservatory, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in recent years, in connection with the development of professional choral art in Uzbekistan, many choral groups based on the academic style of performance have appeared. Every year, the need for teaching children musical literacy in schools and fostering musical culture, which is an integral part of moral culture, increases. The process of training future conductors is connected with several academic disciplines that contribute to the comprehensive development of the student's knowledge.

AIM: to teach future specialists – choirmasters and conductors of amateur and academic choirs – to work on choral works for children’s choirs and to comprehensively analyze them.

MATERIALS AND METHODS: the training process includes methods of score reading and analysis, identification of vocal ranges, piano accompaniment practice, and interpretation of musical and poetic content.

DISCUSSION AND RESULTS: students will develop the following knowledge and skills in working with scores: knowledge of the theoretical foundations of studying and reading choral scores of various works, performance and analysis a work on the piano, reading a work from a sheet of music.

CONCLUSION: before beginning work on choral pieces, it is advisable for students, explain the sequence of stages of the work; discuss the verbal analysis of the poetic and musical texts of the choral work; and acquire skills in interpreting choral scores.

Keywords: choir, score, treble, alto, mutation, accompaniment, tessitura, range.

For citation: B.A. Shakhnazarova. (2025) ‘Playing a children’s choral piece on the piano with accompaniment’, Inter education & global study, vol.3 (10), pp.484–489. (In Uzbek).

Bolalar xori uchun yozilgan jo’rli asarlar mavzusi odatda sodda, yengil va akkomponement jo’rligi to’liq qo’llab-quvvatlanishi kuzatiladi. Ba’zan esa xor ovozlari cholg’u jo’rligida qisman takrorlanish holatlari ham uchraydi. Bunda asosiy kuy takrorlanib, cholg’u jo’rligi xorga fon sifatida xizmat qiladi, ya’ni, turli hil figuratsiyalar bilan garmoniyani ushlab turadi. Misol tariqasida X.Izomovning “Birga kuylaylik” asariga e’tiboriimizni qaratsak. Asosiy kuy usul jihatdan soda bo’lganligi sababli, e’tiborni barmoqlarni to’g’ri taqsimlash, akkomponement ritmini to’g’ri va erkin ijro qilishga qaratamiz. Asar jo’rligi qanchalik murakkab bo’lmasin, qo’shiqning quvnoqlik, hushchaqchaqlik xarakterini ham ochib berishi kerak.

9 *mf*
Qa-d(i)r-don-lar uch-ra-shib, kuy-lay-lik to'-lib, to-shib, Qo'shiq-larko'k-dan osh-sin,

15

kel, bu saf - ga, ey qar - dosh. Kel, qar - dosh, kel, qar - dosh,

Partiyalarni kuylashda u yozilgan balandlik shartlariga bo'ysunish lozim, negaki vokal ijrosining dinamik imkonlari tessitura bilan chambarchas bog'langan. Yuqori tessiturada xonandalar ovozi baland yangraganligi sababli, tovush kuchli ijro etiladi. O'z navbatida past tessitura uchun kamroq tovush chiqarish xarakterli va tabiiy yangraydi. Shuning uchun x or partiturlarini o'zlashtirish jarayonida partiyalar yozilgan tessitura shartlarini aniq tasavvur qilish kerak.

9

Sen bu - gun yan - gi yil - ga eng a - ziz meh - mon.

5

Bay - ra - mi - miz ko'r - ki - san sa - lom ar - cha - jon!

Vokal partituralarini ko'rib chiqib, partiyalarni adabiy matn bilan aytgan holda, tsezuralar o'rnini belgilash zarur, ular musiqiy jumladan tashqari, nafas o'zgarishi va matn talaffuzi bilan ham bog'liq bo'ladi.

Bolalar ovozi – ovoz turi; ovoz apparatining kichik hajmi tufayli kattalar ovozidan g'oyatda farq qiladi. Bolalar ovozi (bolalar yoshidan qat'iy nazar)ga mayinlik, sadosini jarangdorligi, ingichka (faltset) tovush hosil qilish va sado kuchining cheklanganligi kabi xususiyatlar xos. Bolalarda kuylash qobiliyati 2 yoshdan namoyon bo'ladi va 7 yoshgacha yumshoq (bosh registrda), sof yengil faltset sadosini saqlaydi. Diapazoni septima (birinchi oktava "re" dan ikkinchi oktava "do" qadar). 7 yoshdan ovoz apparatida maxsus kuylash mushaklari shakllana boshlaydi va bu jarayon 12 yoshda to'liq tugaydi. Bolalarda bosh rezonatori tovushidan tashqari ko'krak qafasida hosil bo'ladigan tovush turidan foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. 13 yoshda, garchi sof ingichka tovushni ishlatsa ham ko'krak ovozining belgilari namoyon bo'la boshlaydi va diapazoni oktava yoki detsima (birinchi oktava "do"dan ikkinchi oktava "mi-fa")gacha kengayadi. Qizlar va o'g'il bolalar ovozi jaranglashi jihatidan deyarli farq qilmaydi, faqat diapazoni bo'yicha bo'linadi: baland, diskantlar (soprano) diapazon (birinchi oktava "do", ikkinchi oktava "fa-sol")ga ega; past altlar (kichik oktava "lya-sol" – ikkinchi oktava "re-mi"). Jinsiy yetilish tufayli (odatda 12–15 yoshlarda) ovoz (mutatsiya) o'zgarishga uchraydi. Qizlar ovozi ayollar ovozining mukammal jarangiga ega bo'ladi. O'g'il bolalar ovozi o'zgarish davrida taxminan bir oktavaga pasayadi. Bolalar ovozi bilan ishlashning asosiy qoidalari: ma'lum yoshga mansub diapazonga qat'iy rioya qilish, siqqlik va kuchaytirishlardan holi mayin, erkin kuylash, cheklangan dinamika, obraz jihatdan mazmuni his-tuyg'ulariga mos repertuar tanlash, mashg'ulotlarning qisqa va muntazamliligi.

Yuqoridagilarni umumlashtirib shuni qayd qilish kerakki, jo'rsiz va jo'rli xor asarlarni talabalar tomonidan ijro etishda quyidagilarni bajarish lozim:

butun xor partiturasini bir vaqtda ijro etib, mazkur tessitura sharoitida har bir xor ovozlari kuylash;

xor partiturasini ijro etib, o'quvchi kuylaydigan xor ovozini "tushirish";

bir xor partiyasidan boshqasiga o'tish, pedagog talabiga ko'ra kuylangan ovozni bir qismini "ichida" kuylash;

xor partituralaridagi akkordlarni vertikal bo'yicha kuylash;

jo'rli asarlar ijrosidagi har bir xor ovozini kuylash;

yakkaxon partiyasini fortepianoda ijro etmasdan kuylashni bilish;

faqat asar akkompanementini¹ ijro etish jarayonida, partituraning turli xor ovozlari epizodik "ovoz chiqarib" tarzda kuylash².

Bu ko'nikmalar talabalarga nafaqat partituraning har tomonlama

¹ Akkompanement (frants. accompagnement – jo'rlik) – musiqiy asarga jo'r bo'lish. Birorta musiqa asbobi (royal, organ, ba'zi hollarda violonchel, skripka va b.) yoki orkestr jo'rligida kuylash.

² Shamahmudova B., Avxadiyeva G. Xor partituralarini o'qish. T., 2020 y.

o'zlashtirishni va ijro qilish to'g'risidagi tasavvurlarni hosil qilish, balki fortepianoda asarni o'qish usullarini topish, xor ijrosidagi spetsifik xususiyatlarni to'g'ri aks ettirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Shamahmudova B., Avxadiyeva G. Xor partituralarini o'qish T., 2020 (O'quv qo'llanma)
2. Kadirova S. Akademik xor dirijyorligi T. 2018 (O'quv qo'llanma)
3. Sharafieva N. O'zbekiston taronalari T., 2014 (O'quv qo'llanma)
4. Nechaev Ye. Xor aranjirovkasi T., 2006 (O'quv qo'llanma)
5. Sharafieva N. Xor sinf. T., 2005 (O'quv qo'llanma)

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Шахназарова Барнохон Абдурахимжоновна**, доцент, [Shahnazarova Barnokhon Abdurahimjonovna, dotsent] [Shahnazarova Barnokhon Abdurakhimjonovna, associate professor]; адрес: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица С.Дарвоза, 3А/36, [manzil: [Toshkent](#) shahar, Shayxontohur tumani, [S.Darvoza](#) ko'chasi, 3A/36]; [address: Taskent city, Shayxontohur district, S.Darvoza street, 3A/36]; E-mail: barnosahnazarova@gmail.com